

ТАРКИБИДА КУМУШ НАНОЗАРРАЛАРИ ТУТГАН АНТИБАКТЕРИАЛ ХОССАЛИ ПОЛИМЕР ИМПЛАНТ-ПАРДАЛАР: ОЛИНИШИ ВА ХОССАЛАРИ

Жалилов Ж.З., Юнусов Х.Э., Саримсоқов А.А.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси
институту, 100128, Тошкент ш., А. Қодирий к., 7⁶.

e-mail: polymer@academy.uz, javlonj2204@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678244>

Аннотация. Мазкур ишда, танлаб олинган алмашилиш даражаси 0.88 ва полимерланиш даражаси 1050 бўлган тозаланган натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) эритмасида барқарор кумуш нанозарралари (AgНЗ) фотохимёвий қайтарилиш усулида синтез қилинган ва улар асосида олинган антибактериал имплант-плёнкаларни тиббий-биологик хоссаларини ўрганилган.

Калит сўзлар: натрий-карбоксиметилцеллюлоза, алмашилиш даражаси, полимерланиш даражаси, фотолиз, кумуш нанозарралари, имплант-плёнка.

Куйиш натижасида тери тўқималарининг шикасланиши туфайли унда турли инфекциялар пайдо бўлишига олиб келади ва бу инсон ҳаётига хавф туғдиради. Куйиш натижасида зарарланган тери тўқималари 7-14 кун давомида ўзини қайта тиклайди аммо инфекцияланган тери тўқималари ўз-ўзини тиклаш кўп ҳолларда қийин кечади ва даволаш узоқ вақт муддат талаб этилади [1]. Куйишдан кейин тери тўқималарининг регенерацияси учун таркибида кумуш нанозарралари тутган кўп функцияли хусусиятларга эга гидрогел, парда ва композит қопламалар тиббиёт амалиётида кенг қўлланилади [2].

Полимер матрицасида кумуш катионлари қайтарувчи воситалари билан қайтарилганда оксидланиш-қайтарилиш реакциясиси натижасида кумуш нанозарралари ҳосил бўлади ва кумуш нанозарралари ўлчамларининг кичрайиши билан бактерияларнинг ҳужайра деворидан ўтиши ҳисобига унинг морфологиясини ўзгартиради ва натижада бактерия нобуд бўлади [3]. Адабиётларда кумуш нанозарралари 650 турдан ортиқ грам-манфий ва грам-мусбат штаммларига нисбатан юқори антибактериал хоссасини номоён қилиши аниқланган [4].

Мазкур тадқиқотнинг мақсади натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) эритмаларида, фотохимёвий қайтариш усулида кумуш нанозарраларининг (AgНЗ) синтез қилиш ва у асосида олинган антибактериал пардаларнинг тиббий-биологик хоссаларини ўрганишдан иборат.

Ишни бажариш учун барқарорлаштирувчи сифатида тозаланган Na-КМЦнинг полимерланиш даражаси (ПД)=600-1050 алмашилиш даражаси (АД)=0,86-0,95 бўлган тозаланган Na-КМЦ намуналари танлаб олинди. Na-КМЦ матрицанинг 2 % эриган фракциясига 25 °С ҳароратда AgNO₃ тузининг концентрацияси 0,01 М бўлган эритмасидан ҳар хил миқдорда 3-10 мл кўшилди ва реакция Аррениус назариясига мувофиқ диссоциацияланиш натижасида эритмада Na⁺, Ag⁺ катионлари ва NO₃⁻, -COO⁻ анионлари ҳосил бўлади.

Барқарорлаштирувчи Na-КМЦ эритмаларида карбоксиметил гуруҳлар билан боғланган ва боғланмаган кумуш катионлари (Ag⁺) фотолиз таъсирида оксидланиш-қайтарилиш реакциялари натижасида дастлаб кумуш атомигача (Ag⁰) қайтарилади ва жараён бир нечта босқичда бориш ҳисобига Na-КМЦ эритмаларида AgНЗ ҳосил бўлади. Таркибида AgНЗ тутган Na-КМЦ пардаларини олиш учун гидрогелларни шиша пластинка юзасига 1-5 мм қалинликда қуйиб ва 40-50 °С ҳароратда 4 соат давомида қуритилди.

Фотолиз таъсирида AgНЗлари Na-КМЦ макромолекулалари ва ундаги карбоксил гуруҳлар тасирида барқарорлашади (1-расм(а)). Барқарор AgНЗлари бактерия

хужайралари деворидан ўтади ва натижада бактерияларни нобуд бўлишига олиб келиши мумкин [5]. (1-расм(б)).

Таркибида кумуш катионлари ва кумуш нанозарралари тутган имплант-парда намуналарининг антибактериал фаоллигини аниқлаш мақсадида уларнинг *Staphylococcus epidermidis* ва *Candida albicans* бактерия штаммларига қарши биологик фаолиги лаборатория шароитида ЎзР ССВ Республика шошилиш тиббий ёрдам илмий марказининг “Комбустиология” бўлимида ўрганилди.

1-расм. а)

Барқарор AgN₃ ҳосил бўлиш механизми; б) AgN₃ хужайра деворидан ўтиши ва бактерия хужайраларига қарши таъсир механизми;

Staphylococcus epidermidis бактерия штамми текширув синови учун тиогликол муҳити бўлган пробиркалар, *Candida albicans* бактерия штамми текширув синови учун суюқ сабуру муҳити бўлган пробиркалар ишлатилган. Намуналар 34 °C да 48 соат *Staphylococcus epidermidis* штамми учун ва 72 соат давомида *Candida albicans* штамми учун тажриба ўтказилган.

Бактерияларга қарши фаоллиқни аниқлаш учун намуналар тиогликол *Staphylococcus epidermidis* штамми учун ва сабоурауд *Candida albicans* штамми учун муҳитлари бўлган синов найчаларига қуйидаги тизимларда қўшилди: Ag⁰КМЦ, C_{Ag}-3×10⁻⁴ моль ва Ag⁺КМЦ C_{Ag}-3×10⁻⁴ моль булган парда тажриба бир ҳил муҳита олиб борилди.

Микробиологик тадқиқотлар натижасида AgN₃ ва кумуш катионлари тутган имлант-пардаларнинг антибактериал хоссага эга эканлиги аниқланди. Таркибида AgN₃нинг улчамлари 6-80 нм бўлган имлант-парда намуналари мос равишда 88,0 % ва 99,9% *Staphylococcus epidermidis* ва *Candida albicans* бактерия штаммлари кўпайишини тўхтатилганлиги аниқланди.

Таркибида кумуш катионлари тутган имплан-парда намуналари ушбу бактериаларни ўсишини секинлаштириши 18-20 соатдан кейин намоён бўлди. Натижада таркибида кумуш нанозарралари тутган имплант-парда намуналари таркибида кумуш катионлири тутган имплант-парда намуналарига нисбатан юқори антибактерил хоссага эга эканлиги аниқланди.

Мазкур тадқиқот иши Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг “Организмда нанозарраларнинг истиқболи, тиббиёт мақсадлари учун наноструктурали полимер шакли дори воситалари ва тиббий буюмларни яратишнинг фундаментал асослари” (2020 - 2024 йиллар) мавзусидаги давлат дастурининг фундаментал тадқиқотлар лойиҳаси доирасида бажарилган.

Адабиётлар рўйхати.

1. Geoffred C.G., Werner S., Barrandon Y., Longaker M.N.,// Wound repair and regeneration. Nature, 2008 Vol 45. 315, doi:101038/nature07039.
2. Amin GhavamiNejad, Chan Hee Park, Cheol Sang Kim, //In Situ Synthesis of

- Antimicrobial Silver Nanoparticles within Antifouling Zwitterionic Hydrogels by Catecholic Redox Chemistry for Wound Healing Application. *Biomacromolecules* 17 (2016) 1213–1223
3. Xi-Feng Zhang, Zhi-Guo Liu. // *Silver Nanoparticles: Synthesis, Characterization, Properties, Applications, and Therapeutic Approaches*. *Int. J. Mol. Sci.* 2016, 17, 1534
 4. Hayelom Dargo Beyene, Adhena Ayaliew Werkneh, // *Synthesis paradigm and applications of silver nanoparticles (AgNPs)*. *Review Sustainable Materials and Technologies* 13 (2017) 18-23.